

#FlereLokaleFødevarerTak

Retningslinjer og eksempler på
materialer til brug på de sociale medier

ROJEKTET MODTAGER BEVILLINGER FRA EU'S HORIZON
2020-FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM UNDER
TILSKUDSAFTALE NR. 101000788.

#FlereLokaleFødevarerTak

#FlereLokaleFødevarerTak

Dette dokument indeholder **retningslinjer for kommunikation, budskaber til sociale medier og materialer**, som brandowners kan bruge til at engagere producenter og forbrugere med henblik på at identificere behov og krav.

Indholdet omfatter:

- De vigtigste sociale medier.
- Best practice eksempler ift. at dele dit indhold.
- Vigtige fakta og budskaber om den korte forsyningskæde.
- Eksempler på nøgleord og billeder til de sociale medier.
- Relaterede konti.
- Referencer.

De vigtigste sociale mediekkanaler

Sociale medier er interaktive platforme, der gør det muligt at skabe eller dele og/eller udveksle oplysninger, idéer, interesser og andre former for udtryk via virtuelle fællesskaber og netværk. Nedenfor er de mest populære sociale mediekkanaler i Europa samt vigtige fakta om dem:

- 2 milliarder brugere.
- 47% er over 35 år.
- Egner sig bedre til B2C end B2B markedet.

- 675 millioner brugere.
- 61% er mellem 30 og 64 år.
- Professionelle forbindelser. Målrettet B2B virksomheder.

- 2 milliarder brugere.
- 59% er mellem 18 og 29 år.
- Perfekt til B2C med visuelt baserede produkter eller tjenester.

- 330 millioner brugere.
- 35% er mellem 18 og 29 år.
- Populær blandt berømtheder, politikere, journalister og nyhedsbureauer.

Best Practices: Facebook

INDHOLD

- Ingen tegnbe­grænsninger
- Muligt at tilføje:
 - Billeder
 - Video
 - Links

TILGANG

En uformel social mediekana­l til at dele nyheder og beske­der, der kan nå ud til et bredt publi­kum.
Multimedieindhold er ofte mere attraktivt

TIPS

- Indgå i grupper for at øge visningerne af din virksomhedsprofil
- Brug visuelle elementer: Billeder, GIF'er, videoer
- Benyt en klar og venlig tone

Best Practices: LinkedIn

INDHOLD

- Ingen tegnbeholdninger
- Muligt at tilføje:
 - Billeder
 - Video
 - Links

TILGANG

En uformel social mediekanaal til at dele nyheder og beskeder, der kan nå ud til et bredt publikum.

Multimedieindhold er ofte mere attraktivt

TIPS

- Indgå i grupper for at øge visningerne af din virksomhedsprofil
- Brug visuelle elementer: Billeder, GIF'er, videoer
- Benyt en klar og venlig tone

Best Practices: Instagram

INDHOLD

- Primært billeder
- Kort tekst
- Videoer
- Live stream

TILGANG

En uformel social mediekanal primært til at dele billeder. Det fungerer godt til at promovere visuelle produkter/tjenester, især hvis din målgruppe er blandt de yngre generationer.

TIPS

- Interager med andre konti ved at tagge @ dem
- Opsæt nogle retningslinjer for at harmonisere det visuelle udtryk

Best Practices: Twitter

INDHOLD

Tekst på op til 280 tegn +
vedhæftede medier eller deling af
tweets (visning af en andens tweet i
dit eget tweet).

TILGANG

Deling af korte kommentarer eller
beskeder, der øjeblikkeligt kan nå
ud til et stort publikum, eller
retweet relevant indhold - ideelt
til livekommunikation under
begivenheder.

TIPS

- Brug hashtags # og @ for at
tagge relevante konti
- Brug visuelle elementer: Billeder,
GIF'er, videoer
- Hold dine indlæg korte, klare og
fængende
- Opret Twitter-lister for at
kategorisere din konto i temaer.

DE 10 VIGTIGSTE BUDSKABER OM KORTE FORSYNINGSKÆDER (KF)

- 1.** Fordelene ved KF er bl.a. en mere **retfærdig pris** for landmændene, adgang til **friske og sæsonbestemte produkter** for forbrugerne, en **mindre miljøbelastning** og større social samhørighed på lokalt plan.²
- 2.** Forbrugerne forbinder lokale produkter med **højere kvalitet (friskhed, næringsværdi)**, sund kost, mere **miljøvenlige produktionsmetoder** og et **lavere CO2-fodaftryk**.²
- 3.** Ifølge Eurobarometer-undersøgelsen fra 2011 er **9/10 af borgerne enige i, at der er fordele ved at købe produkter fra et lokalt landbrug**.²
- 4.** KF er en måde at **genetablere forbindelsen mellem producenter og forbrugere** og at genlokalisere landbrugsproduktionen.²
- 5.** Produkter, der sælges i lokale fødevarer systemer, er generelt produceret på en **miljømæssigt bæredygtig måde** med **mindre brug af f.eks. pesticider, kunstgødning, dyrefoder, vand og energi**.²

DE 10 VIGTIGSTE BUDSKABER OM KORTE FORSYNINGSKÆDER (KF)

6. KF kræver **mindre emballage** end i supermarkederne og **mindre energi** til opbevaring, da de er **friske** og sæsonbestemte.²
7. KF bidrager også til den **sociale samhørighed** i lokalområdet ved at genskabe forbindelsen mellem befolkningen og det sted, hvor fødevarerne produceres, og ved at levere **friske kvalitetsprodukter** til **overkommelige priser**.²
8. KF er ofte kendetegnet ved at de helt eller delvist anvender **økologiske dyrkningsmetoder**.²
9. KF kræver **mindre** transport, hvilket betyder **energibesparelser** og **mindre miljøbelastning**.²
10. KF'er kan forstås som forsyningskæder i forbindelse med "salg i nærheden". Dette betyder, at lokalt dyrkede eller producerede fødevarer serveres til lokale forbrugere, hvor antallet af **mellemlid er minimeret**, idet idealet er en **direkte kontakt mellem producent og forbruger**.

#FlereLokaleFødevarerTak

Hashtags er almindeligt anvendt på mikroblogging- og fotodelingstjenester. Det kan bruges på alle følgende platforme: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn

Ved at anvende #FlereLokaleFødevarerTak:

Kan **PRODUCENTER** i realtid få kendskab til forbrugernes behov

Kan **FORBRUGERE** poste deres behov og/eller interagere med lokale producenter

Andre hashtags kan bruges til en bedre positionering på de sociale medier.

Følgende hashtags er hentet fra best-hashtags.com:

#agrifood #agriculture #agritech #farm #agrifoodeu #farming #natural #sustainable #bioeconomy #ecological #eco #quality #organic #sustainability #farmers #consumers #ShortFoodSupplyChain #SFSC #naturefood #vegan #heathyfood #organicfood #vegetarian #plantbased #bio #ecofriendly

#FlereLokaleFødevarerTak

Nedenfor er nogle eksempler på posts på **Facebook!**

🤔 Har du tænkt over de nedenstående grunde til, hvorfor vi ønsker #FlereLokaleFødevarerTak?

📄 Ifølge en Eurobarometer undersøgelse, forbinder forbrugerne lokale produkter med højere kvalitet eksempelvis ift. friskhed, næringsstoffer og andre parametre

🍅 Fødevarerprodukter baseret på forretningsmodeller med korte forsyningskæder er kendetegnet ved at de helt eller delvist anvender økologiske dyrkningsmetoder, hvor du kan have direkte kontakt med producenten.

→ Find os her: Tilføj din hjemmeside / Lokation

💡 Vidste du at du kan kontakte os igennem hashtagget #FlereLokaleFødevarerTak?

🗣️ Via hashtagget kan vi få kendskab til dine behov i realtid samt interagere med lokale producenter og få mere at vide om fordelene ved vores forretning baseret på #KorteForsyningskæder

📱 Vi inviterer dig til at interagere med os og blive en del af vores fællesskab 😊

#FlereLokaleFødevarerTak

Nedenfor er nogle eksempler på posts på **Twitter!**

📝 4 gode grunde til at vi ønsker #FlereLokaleFødevarerTak :

- 🍏 Vi ønsker produkter af høj kvalitet
- 🤝 Vi ønsker at genskabe forbindelsen mellem producenter og forbrugere
- 🍏 Vi ønsker friske og sæsonbetonede produkter
- ♻️ Vi ønsker miljømæssigt bæredygtige produkter

📌 Dette er blot nogle få eksempler på hvorfor vi ønsker #FlereLokaleFødevarerTak !

Følg os her på profilen for mere info!

👁️👁️ Vidste du, at vi via hashtagget #FlereLokaleFødevarerTak kan få kendskab til dine behov i realtid samt interagere med lokale producenter og få mere at vide om fordelene ved vores forretning baseret på #KorteForsyningskæder ?

📱 Vi inviterer dig til at interagere med os og blive en del af vores fællesskab

#FlereLokaleFødevarerTak

Nedenfor er nogle eksempler på posts på LinkedIn!

🔗 Kender du fordelene ved produkterne fra #KorteForsyningskæder?

♻️ Det kræver mindre emballage!

📦 Mindre energi til opbevaring

🚚 Mindre transport

🍷 Produkterne er friske og af høj kvalitet

...og der er mange flere fordele ved #FlereLokaleFødevarerTak

Få mere at vide om os på vores hjemmeside : <https://www.agrobridges.eu/>

Tilføj din hjemmeside!

👁️ Vidste du, at fødevarerprodukter baseret på forretningsmodeller med korte forsyningskæder er kendetegnet ved at de helt eller delvist anvender økologiske dyrkningsmetoder?

🌱 Produkter, der sælges i lokale fødevarer systemer, er produceret på en miljømæssigt bæredygtig måde, hvor der eksempelvis bruges færre pesticider, mindre kunstgødning, dyrefoder, vand og energi.

🔗 Derudover, kan du have direkte kontakt med producenten, reducere antallet af mellemlid, forbedre samhørigheden i dit lokalområde, gør det muligt at nyde lokale produkter af højere kvalitet, sund mad, mere miljøvenlige produktionsmetoder, et lavere CO2-fodaftryk og en mere retfærdig pris for producenter og forbrugere.

👉 Og der er mange andre fordele ved... #FlereLokaleFødevarerTak

#FlereLokaleFødevarerTak

Nedenfor er nogle eksempler på posts på **Instagram!**

🧑🧑 Vidste du, at vi via hashtagget #FlereLokaleFødevarerTak kan få kendskab til dine behov i realtid samt interagere med lokale producenter og få mere at vide om fordelene ved vores forretning baseret på #KorteForsyningskæder ?

📱 Vi inviterer dig til at interagere med os og blive en del af vores fællesskab

📝 4 gode grunde til at vi ønsker #FlereLokaleFødevarerTak :

- 🍷 Vi ønsker produkter af høj kvalitet
- 🤝 Vi ønsker at genskabe forbindelsen mellem producenter og forbrugere
- 🥕 Vi ønsker friske og sæsonbetonede produkter
- ♻️ Vi ønsker miljømæssigt bæredygtige produkter

📌 Dette er blot nogle få eksempler på hvorfor vi ønsker #FlereLokaleFødevarerTak !

Følg os her på profilen for mere info!

ROJEKTET MODTAGER BEVILLINGER FRA EU'S HORIZON 2020-FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM UNDER TILSKUDSAFTALE NR. 101000788.

#FlereLokaleFødevarerTak

agr
BRIDGES

VISUELLE ELEMENTER TIL SOCIALE MEDIER

- Multimedieindhold af høj kvalitet vil øge rækkevidden og virkningen af dine publikationer.
- Det er vigtigt, at du kun bruger billeder "free for use". De vil alle vil give dig multimedieindhold uden problemer med ophavsretsproblem.
- Nedenstående websteder kan give dig attraktivt indhold til dine sociale mediekonti.

shutterstock

pixabay

iStock
by Getty Images

- Adgang til millioner af billeder.
- Overkommelige priser.
- God søgefunktion.
- Den omfatter de kommercielle rettigheder til billederne.

- Gratis tjeneste.
- Grundlæggende søgefunktion.
- Gratis kommerciel licens. Gratis til brug
- Indeholder video, fotos og vector grafik.

- Adgang til millioner af billeder.
- Overkommelige priser.
- God søgefunktion.
- Den omfatter de kommercielle rettigheder til billederne.

VISUELLE ELEMENTER TIL SOCIALE MEDIER

- Overvej at anvende de viste billeder nedenfor på dine konti på de sociale medier. Du vil kunne downloade dem ved at klikke på de enkelte billeder.
- De følgende billeder er hentet fra [PIXABAY](https://www.pixabay.com) og er copyright-frie.

VISUELLE ELEMENTER TIL SOCIALE MEDIER

ROJEKTET MODTAGER BEVILLINGER FRA EU'S HORIZON
2020-FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM UNDER
TILSKUDSAFTALE NR. 101000788.

#FlereLokaleFødevarerTak

RELATEREDE KONTI

Du kan få lidt inspiration ved at følge nogle relaterede konti, som beskæftiger sig med **korte forsyningskæder**.

Det kan varmt anbefales at se på de forskellige stilarter, som den sociale mediekanal benytter i forhold til:

- **Kreativitet**
- **Tone**
- **Tekst**
- **Branding**

RELATEREDE KONTI

NAVN	HJEMMESIDE	LINKEDIN	TWITTER	ANDET
COCOREADO	https://cocoreado.eu/	https://www.linkedin.com/company/cocoreado/	https://twitter.com/cocoreado	https://www.facebook.com/Cocoreado/
CIRCULAR BIOECONOMY CLUSTER	https://cbcsw.ie/	https://www.linkedin.com/company/circular-bioeconomy-cluster-south-west/	https://twitter.com/CBC_SW	-
BETA TECH CENTER	https://betatechcenter.com/	https://www.linkedin.com/company/betac/	https://twitter.com/BETA_TechCenter	-
BIOREFINERY GLAS	https://biorefineryglas.eu/	https://www.linkedin.com/company/biorefineryglas/	https://twitter.com/BiorefineryGlas	https://www.facebook.com/biorefineryglas/
GO-GRASS	https://www.go-grass.eu/	https://www.linkedin.com/company/go-grass/	https://twitter.com/GoGrassEU	https://www.instagram.com/gograsseu/
I2connectEU	https://i2connect-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/in/i2connect-eu-a44607198/	https://twitter.com/i2connect_EU	https://www.facebook.com/i2connect.EU
COACH	https://coachproject.eu/	-	https://twitter.com/COACH_EUProject	-
EUFIC	https://www.eufic.org/en/	https://www.linkedin.com/company/european-food-information-council-eufic/	https://twitter.com/EUFIC	https://www.instagram.com/eufic/
CO-FRESH	https://co-fresh.eu/	-	https://twitter.com/COFRESH_H2020	-
RUBIZMO	https://rubizmo.eu/	https://www.linkedin.com/company/rubizmo/	https://twitter.com/rubizmo	-

RELATEREDE KONTI

NAVN	HJEMMESIDE	LINKEDIN	TWITTER	ANDET
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING	bbi-europe.eu	https://www.linkedin.com/company/bio-based-industries-joint-undertaking/	https://twitter.com/BBI2020	-
BE-RURAL	https://be-rural.eu/	https://www.linkedin.com/company/beruralproject/	https://twitter.com/BE_Rural	https://www.instagram.com/BE_Rural/
BIOVOICES	https://www.biovoices.eu/#	https://www.linkedin.com/company/biovoices/	https://twitter.com/biovoices	https://www.instagram.com/biovoices/
ALLTHINGS.BIO	https://www.allthings.bio/	https://www.linkedin.com/company/allthingsbio/	https://twitter.com/AllThings_Bio	https://www.facebook.com/AllThingsBio/
BIOPEN	https://www.biopen-project.eu/	-	https://twitter.com/BIOPEN_Project	-
BIOSWITCH	https://bioswitch.eu/	https://www.linkedin.com/company/42308198/admin/	https://twitter.com/BIOSWITCH_eu	https://www.instagram.com/bioswitch.eu/
THE EUROPEAN BIOECONOMY NETWORK	https://eubionet.eu/	www.linkedin.com/groups/8793586	https://twitter.com/EuBioNet1	-
PLOUTOS H2020	https://ploutos-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/showcase/ploutos-h2020/	https://twitter.com/ploutos_h2020	https://www.facebook.com/ploutos_h2020
SMARTCHAIN	https://www.smartchain-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/about/	https://twitter.com/Smartchain_EU	
POLIRURAL	https://polirural.eu/	-	https://twitter.com/PoliRural_H2020	https://www.facebook.com/PoliRural/?view_public_for=324962711741470

REFERENCER

1. Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P. and Silvestre, B.S.,2011. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons.
2. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)
3. EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain management. Final report, 2015.
4. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI\(2016\)586650](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586650)
5. AgroBRIDGES Deliverable 6.1 Joint Clustering Plan
6. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf
7. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/427183/>
8. https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2018/04/short_food_supply_chain_fact_sheet.pdf
9. European Commission, You are part of the food chain - Key facts and figure on the food supply chain in the European Union, in EU Agricultural markets briefs. 2015, European Commission: Brussels.
10. <https://pixabay.com/>

#FlereLokaleFødevarerTak

Retningslinjer og eksempler på
materialer til brug på de sociale medier

www.agrobridges.eu

ROJEKTET MODTAGER BEVILLINGER FRA EU'S HORIZON
2020-FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM UNDER
TILSKUDSAFTALE NR. 101000788.

#FlereLokaleFødevarerTak

